

Wie verändere ich die Stadt Luzern?

Ein neues Lehrmittel bietet durch den Fokus auf Luzerner Lokalpolitik einen alltagsnahen und niederschweligen Zugang zur Politik und damit eine hervorragende Möglichkeit für politische Bildung. Der lokale Bezug der Themen ermöglicht es, die politische Auseinandersetzung an konkreten Veränderungen und politischen Diskussionen der eigenen Stadt oder Gemeinde aufzuzeigen und damit für die Lernenden unmittelbar fassbar zu machen.
Von Urban Sager

Politik ist grundsätzlich und immer perspektivisch und in demokratischen Systemen auch pluralistisch und daher kontrovers. Deshalb ist es wichtig, unterschiedliche Blickwinkel im Unterricht darzustellen und zur Diskussion zu bringen. Und genau dies funktioniert mit kontroversen Themen aus der Lokalpolitik deutlich besser als mit den zuweilen sehr abstrakten Diskussionen auf kantonaler oder nationaler Ebene. Die Lernenden berücksichtigen dabei Ursachen und Folgen für ihre täglich erfahrene Lebenswelt und entwickeln so eine eigene Sichtweise auf Themen und Diskurse ihrer unmittelbaren Umgebung. So werden sie befähigt, einen eigenen Standpunkt einzunehmen, diesen zu begründen, aber auch andere Standpunkte zu akzeptieren und diese im politischen Diskurs über die Zukunft ihrer Lebenswelt neben der eigenen zuzulassen.

Damit die Lernenden sich selber als handlungsfähig erkennen, ist es für die politische Bildung zentral, möglichst oft handelnde Menschen zu zeigen. Dies gelingt bei Mitgliedern von kommunalen Parlamenten oder lokal verankerten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens deutlich besser, als bei nationalen Parlamentarier*innen.

Darüber hinaus bieten die kurzen Wege einer Gemeinde oder Stadt die Chance einer ausserschulischen Aktivität, die ohne allzu grossen zeitlichen Aufwand umzusetzen ist. Die Auseinandersetzung mit Politik an konkreten Themen der eigenen Stadt oder Gemeinde findet damit sowohl wortwörtlich wie auch inhaltlich vor der eigenen Haustür statt.

Was die Stadt Luzern beschäftigt: Verkehr, Tourismus, öffentlicher Raum

Politik setzt einen verbindlichen Rahmen für die Regeln des Zusammenlebens. Da sich die Wertvorstellungen einer Gesellschaft laufend verändern, unterstehen die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens einem Prozess des stetigen Wandels. Gerade am Beispiel des Verkehrs kann dieser Wandel während der letzten 60

Jahre eindrücklich aufgezeigt werden. Eine vergangene Entscheidung kann heutzutage Unverständnis auslösen oder gar widersinnig erscheinen. Sie wurde jedoch aufgrund vergangener Wertvorstellungen getroffen und mag zu dieser Zeit ein vollkommen nachvollziehbarer und legitim gefasster Beschluss gewesen sein. Deshalb setzen sich die Lernenden im ersten Baustein des Unterrichtshefts «Wie verändere ich die Stadt Luzern?» mit der übergeordneten Frage «Wie lösen wir Luzerns Verkehrsproblem?» auseinander. Ausgehend von der Autobahneuphorie der 60er-Jahre und der ersten Autobahn der Schweiz von Luzern nach Horw über die aufkommende Skepsis in den 70er-Jahren bis hin zu den aktuell in Luzern kontrovers diskutierten Verkehrsprojekten des «Bypass» und der «Spange Nord». Es werden Haltungen und Einstellungen unterschiedlicher Akteure präsentiert, untereinander diskutiert und abschliessend persönlich Stellung bezogen.

Politik setzt im Allgemeinen da ein, wo gesellschaftliche Zielkonflikte entstehen und es unterschiedliche öffentliche Interessen abzuwägen gilt. Das kann anhand des Tourismus in der Stadt Luzern eindrücklich aufgezeigt werden. Zum einen ist es die grosse wirtschaftliche Bedeutung und die vielen Arbeitsplätze verbunden mit dem bis ins ausgehende 19. Jahrhundert zurückreichende Selbstverständnis einer Touristenstadt, die dem Tourismus für die Bevölkerung der Stadt Luzern einen sehr hohen Stellenwert einräumen. Auf der anderen Seite sind es die negativen Folgen des Massentourismus, die auch in Luzern immer deutlicher zu Tage treten: die Zunahme des (Car-)Verkehrs oder die Verdrängung des lokalen Gewerbes durch Uhrenläden und internationale Labels, um zwei gewichtige zu nennen. Die Lernenden erfahren im zweiten Baustein unter der Fragestellung «Was wollen wir für einen Tourismus in Luzern?», wie Politik versucht, gegensätzliche Interessen zu vereinbaren und Zielkonflikte zu lösen.

Städte werden dichter und immer mehr Menschen müssen sich immer weniger Platz

teilen. Rechnet man die Agglomerationen dazu, so leben heute bereits 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung in urbanen Gebieten. Entsprechend steigt das Bedürfnis nach Räumen, die für die Allgemeinheit jederzeit frei zugänglich sind und die von Menschen zum Flanieren, Verweilen, als Treffpunkt, für Sport und Spiel, um sich zu verpflegen oder um miteinander zu diskutieren, genutzt werden. Das sind öffentliche Räume und diese bieten aufgrund der Tatsache, dass sie allen gehören, ein politisches Gestaltungspotenzial. Deshalb entwickeln die Lernenden im dritten Baustein unter der Fragestellung «Wie soll Luzern in Zukunft aussehen?» eigene Ideen und Vorstellungen über die Frage nach der Gestaltung des öffentlichen Raums und diskutieren diese mit Politiker*innen aus dem Grossen Stadtrat.

Digital und Open Source

Dank der Kooperation zwischen der Stadt Luzern und der Pädagogischen Hochschule können sämtliche Dokumente den Lehrpersonen der Stadt Luzern digital im Word-Format zur Verfügung gestellt werden. Im Weiteren stehen aktuelle Videostatements zu Verkehr und Tourismus der einzelnen Parteien sowie eine Vielzahl an weiterführenden Informationen z.B. für einen Parlamentsbesuch oder die Kontaktadressen der Mitglieder des Grossen Stadtrates zur Verfügung. Das PDF des Unterrichtshefts kann zudem auf der Webseite der Pädagogischen Hochschule und der Stadt Luzern kostenlos bezogen werden. ■

Urban Sager ist Dozent am Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen der Pädagogischen Hochschule Luzern und Mittelschullehrer in Geschichte und Deutsch an der Fach- und Wirtschaftsmittelschule Luzern.

Download Unterrichtsheft «**Wie verändere ich die Stadt Luzern?**» Unterrichtsheft zur Politischen Bildung anhand lokalpolitischer Themen der Stadt Luzern»: https://www.phlu.ch/_Resources/Persistent/1d6bb6310f69b7c6e2c30287d869d4a6d8c3fdb0/20190411_Lehrmittel_pol_Bildung%20Stadt_Luzern.pdf